

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СЕЛЕКЦИОННОГО ОТБОРА ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Абдримова Гулбахор Эримматовна,

Камалова Рано

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий

При создании пород и гибридов для различных сезонов кормления и различных климатических зон, перед селекционерами стоят большие задачи: создаваемые породы и гибриды должны иметь хорошее оживление гены, выход шелкопродуктов должен соответствовать требованиям промышленных предприятий, породы должны быть устойчивыми к болезням. Многие ученые занимались изучение этих вопросов.

Для осуществления поставленных задач и во избежание негативных последствий, возникающих в климатически неблагоприятных условиях весны, лета и осени, необходимо особое внимание уделять изучению и испытанию пород и гибридов тутового шелкопряда в экологически неблагоприятных зонах с последующим отбором в экстремальных условиях лета и поздней осени.

Немаловажное значение имеет улучшение качества корма. Для этого необходимо широко внедрять в производство высокопродуктивные районированные сорта шелковицы и перспективные формы кандидатов в сорта, например Джар-Арык 1, 2, 3, 4, 5, 6 и другие. Многие из этих сортов уже районированы - Джар-Арык 7,8, Голодностепская-6, Зимостойкий, Манкентский, Октябрьский, Пионерский, САНИИШ-33, САНИИШ-34, Сурх-тут, Голодностепская-бессемянная, Узбекский, Джар-Арык-2, Джар-Арык-4, Джар-Арык-5, Джар-Арык-9, Джар-Арык-10 [4].

С помощью внедрения в производство перспективных сортов шелковицы быстрее всего укрепляется кормовая база шелководства.

Вопросу создания и внедрения новых высокопродуктивных пород и гибридов шелкопряда посвящен ряд научных исследований. Например, [1,2], в результате которых после кропотливых исследований и испытаний в производстве в последние годы были рекомендованы для внедрения породы: Орзу, Юлдуз, Ипакчи-1, Ипакчи-2, Узбекистан-5, Узбекистан-6, Турон-1, Ипакчи-1 х Ипакчи-2, Ипакчи-2 х Ипакчи-1. Для повторных выкормок созданы гибриды АГУ-112 х УзНИИШ-9, УзНИИШ-9 х АГУ-112.

Роль селекции в интенсификации сельского хозяйства огромна. В настоящее время нельзя ограничиваться достигнутыми успехами в селекции шелкопряда в Узбекистане. На основе использования биотехнологии и генной инженерии необходимо усилить работу по созданию и внедрению в производство новых высокопродуктивных пород, сортов и гибридов устойчивых к неблагоприятным условиям среды и отвечающих требованиям интенсивных технологий.

Идея о возможности разработки более совершенных и эффективных методов селекции давно высказывалась учеными. Были созданы

высокоурожайные породы и гибриды тутового шелкопряда, пригодные к экстремальным условиям содержания.

Выкормки тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L) проводятся в домашних условиях уже более пяти тысяч лет. За счет применения различных методов отбора шелконосность кокона повысилась на 8-10% от первоначального уровня шелконосности. За многие годы работы по выведению пород и гибридов, селекционеры совместно с генетиками смогли повысить содержание шелка в коконе от 13-14% до 23-24%, а предлагаемые производству породы по содержанию шелка достигали у ♀ 25%, у ♂ 26%.

Общепризнанная классификация отбора отражена в трудах Ч.Дарвина. Все виды отбора нацелены на выявление из многочисленных популяций тех особей, которые способствуют осуществлению намеченной программой исследования цели.

Работы посвящены установлению коэффициента наследуемости хозяйственно-ценных признаков крупного рогатого скота в условиях жаркого климата.

Таким образом, в шелководстве первые исследования по установлению показателей наследственности селекционных признаков тутового шелкопряда выполнены. Эффективность механизированного отбора племенных коконов была прогнозирована по коэффициенту наследуемости шелконосности коконов (h^2), равному 0,5.

В последний период проведены исследования по изменчивости и наследуемости основных хозяйственно-ценных признаков: жизнеспособность, масса кокона, шелка, длина и толщина коконной нити, репродуктивные свойства, содержание серицина в коконной оболочке.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азизов Б.С. Тут ипак куртининг йирик пиллали зотлари иштирокидаги саноатбоп дурагайлари. Ўзбекистон ипакчилиги ривожлантиришининг илмий асослари “Фан” нашриёти, 2001. -34-б.
2. Акижиков Я.С. Эффект отбора партий коконов по шелконосности при приеме на гребенных предприятиях. //Шелк. 1994.-№1-2.-С.18-19.
3. Александров М.В. Значение теплосодержания воздуха в экологии шелкопряда. //Шелк.-Ташкент. 1964.-№3.-С.32.
4. Аширов М.И. Научные основы и практические приемы совершенствования племенных и продуктивных качеств чернопестрого скота в условиях жаркого климата. //Автореф.дис.докт.с/х.наук. Ташкент, 1994. – С.10-15.
5. Сафонова А.М. Некоторые причины дефектности куколок и бабочек тутового шелкопряда и пути их устранения. // «Шелк», Ташкент. 1972, №1. –С.10-11.